

WATER RESOURCES USE IN THE ESIL RIVER BASIN IN KAZAKHSTAN**Zauirbek Auyelbek**Kazakh National Agrarian
Research University KNAIU,
Republic of Kazakhstan
Almaty, Abay Avenue 8, 050010**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ БАССЕЙНА РЕКИ ЕСИЛЬ В КАЗАХСТАНЕ****Әуелбек Зәуірбек**Казахский национальный аграрный
исследовательский университет КНАИУ,
Республика Казахстан,
г. Алматы, проспект Абая 8, 050010
<https://doi.org/10.5281/zenodo.16758463>**Abstract**

Questions are raised about the transfer of part of the flood period flow of the Yesil River to the Tobol River basins and further to the Aral Sea regions. For the water supply of the city of Astana, a state agreement was concluded on the intake of water from the Yertys-Karaganda Canal named after K. Satpayev. It is necessary to pay attention to the problems of protecting the population and national economic facilities, not only in the Republic of Kazakhstan, but also in adjacent territories in the Russian Federation. Objective. To substantiate the ways of rational use of fresh water and capital classes of cascade-located hydraulic reservoir hydroelectric power plants. Tasks. Water resources, water consumption and water availability for retrospective and prospective periods. Analysis of the current state of water supply and a possible water supply scheme for the city of Astana for the future. Maximum flow and flood control. Results. There are no opportunities to transfer part of the flow of the Yesil River (flood period) to the regions of the Torgai River basin and further to the Aral Sea region. In the future, the real specific water availability in the Yesil water management basin may amount to 0.5-0.7 thousand m³ / year per person. A water supply scheme for the city of Astana is proposed, consisting of two autonomously laid threads: the first thread is for the kitchen; the second thread is for bathrooms with showers and toilets. Relatively clean water resources of the Yesil River are directed only to the first thread. Water resources delivered via the Astana canal are directed to the second thread. It is necessary to review the capital classes of cascade-located hydraulic structures and raise them to capital class I.

Аннотация

Поднимаются вопросы по переброске части стока половодного периода реки Есиль в бассейны реки Тобол и далее в районы Приаралья. Для водоснабжения города Астаны заключен государственный договор о заборе воды из канала Ертыс-Караганда им. К. И. Сатпаева. Необходимо обратить внимание на проблемы защиты населения и народнохозяйственных объектов, не только Республики Казахстан, но и сопредельных территорий в Российской Федерации. Цель. Обосновать пути рационального использования пресной воды и классы капитальности каскадно-расположенных гидротехнических водохранилищных гидроузлов. Задачи. Водные ресурсы, водопотребление и водообеспеченность за ретроспективные и перспективные периоды. Анализ состояния водоснабжения на нынешнее время и возможная схема водоснабжения города Астана на перспективу. Максимальный сток и борьба с половодьем. Результаты. Нет возможностей, для переброски части стока реки Есиль (половодного периода) в регионы бассейна реки Торгай и далее в Приаралье. В перспективе реальная удельная водообеспеченность в Есильском водохозяйственном бассейне может составить 0,5-0,7 тыс. м³/год на человека. Предложена схема водоснабжения города Астана, состоящая из двух автономно заложенных нитями: первая нить – для кухни; вторая нить – для ванн с душевыми и санузлов. Относительно чистые водные ресурсы реки Есиль направляются только на первую нить. Водные ресурсы, доставляемые по каналу Астана направляются на вторую нить. Необходимо пересмотреть классы капитальности каскадно расположенных гидротехнических сооружений и поднять их до I класса капитальности.

Keywords: Water resources, water consumption, water availability, water supply, capital class of hydraulic structures.

Ключевые слова: Водные ресурсы, водопотребление, водообеспеченность, водоснабжение, класс капитальности гидротехнических сооружений.

Введение.

В современных условиях приобретенная в процессе эволюции замечательная способность природы к саморегулированию стала нарушаться. Равновесное экологическое состояние в биосфере до возникновения человека происходило только под влиянием естественных природных процессов. Максимальный сток и даже формирующиеся выдающиеся наибольшие расходы рек, при ненарушенном человеком состоянии природы протекали по естественным руслам и никаких отрицательных последствий в окружающей среде не наблюдались. Теперь же, после возникновения человека, и тем более при современном развитии общества, естественные процессы протекают еще и под влиянием антропогенной деятельности. Человек, внося искусственные изменения в природную среду и биогеоценозы, не считаясь с законами природы, лишает их устойчивости, что часто приводит к коренным изменениям в экосистемах, прогрессирующему разрушению биосферы [14].

Суммарные водные ресурсы Республики Казахстан состоит из двух составляющих: речного стока и эксплуатационных запасов подземных вод. Речной сток состоит из двух частей, формируемых на собственной территории и поступающих по трансграничным рекам (величина их в большой степени зависит от ожидаемого глобального климатического изменения). Если формируемые на собственной территории речной сток остается относительно стабильным, то поступающие по трансграничным рекам по мере развития отраслей экономики, на территории сопредельных государств постепенно сокращаются. Если, в 1960 годы суммарные водные ресурсы были равны 115,3 км³ [25] или 114,96 км³ [7], то в 2000 годы составляли 100,5 км³ [6,3], а по оценке Турсунова А.А. - 86,1 км³ [27]. Откуда, в 1960-е годы поступало 54,59, то к 2010 году – 44,0 км³. Принятое значение водных ресурсов Республики Казахстан на 1900 и 1960 годы 114,96 км³, соответственно на 2000, 2010 и 2020 годы-100,5 км³. Собственный речной сток, формирующийся на территории Казахстана были уточнены и составляют 56,5, вместо 60,4 км³ воды в год [8]. Однако, если учесть, что среднемноголетний речной сток в 2010 году был 100,5, а на перспективу предполагается соответственно: 2030-85,9 и 2050-75,0 км³ и того положения, что изменяется сток рек в разрезе многолетнего периода, то расчетные значения на 2010 год при средней водности (P=50%) - 90,4, в маловодный год (P=75%) - 78,4 и катастрофический маловодный год (P=95%) был 56,3 км³. Эти же показатели соответственно на 2030 год могут оказаться: 77,3, 67,0 и 48,1 км³. Точно также на 2050 год, эти показатели соответственно станут равны: 67,5, 58,5 и 42,0 км³.

Методология.

Применены методы системного анализа в области «Инженерной гидрологии» по речному стоку, требования к объёму и режиму водопотребления отраслей экономики, природоохранного расхода оставляемого в водном источнике, установления

параметров водохранилищных гидроузлов в областях водного хозяйства и охраны окружающей среды, на основе изучения литературных источников, материалов проектно-исследовательских работ и предлагаемых отдельных проектных проработок и намечаемых водохозяйственных мероприятий по использованию воды, за ретроспективные и расчетные перспективные периоды, а также проведены собственные исследования. Установлены:

- что территория бассейна реки Есиль по водности стремительно приближается к ситуации абсолютного дефицита;

- в целях рационального использования водных ресурсов бассейна реки Есиль возникает необходимость применения раздельных схем водоснабжения города Астаны;

- в целях обеспечения безопасности населения и охраны окружающей среды от чрезвычайных половодных объемов и режимов возникает необходимость повышения классов капитальности водохранилищных гидроузлов и соответственно гидротехнических сооружений в казахстанской части бассейна реки Есиль.

Основная часть.

Численность населения составляет 2,6 млн. человек, из которых 1,69 (65%) – городское население. Это один из наименее обеспеченных водными ресурсами бассейнов. Водный фонд составляет 5,34 км³. Большая часть запасов воды сосредоточена в озерах – 55%, речной сток составляет 34%, в водохранилищах аккумулируется 7%. Запасы подземных вод наименьшие по Казахстану – 0,19 км³ (более чем в 30 раз меньше запасов Балхаш-Алакольского бассейна) и составляют в водном балансе бассейна всего 4%.

Река Есиль берет начало из родников в горах Нияз в Карагандинской области (северная окраина Казахского мелкосопочника). Длина ее составляет 2450 км, в том числе в пределах Акмолинской области 1027 км, Северо-Казахстанской области 690 км, и далее пересекает Тюменскую область и часть Омской областей. Самыми значительными притоками по водности в длину являются реки Колутон, Жабай, Терс-Аккан и др. (Акмолинская область), Акан-Бурлук, Иман-Бурлук и др., (Северо-Казахстанская область). Площадь водосбора 155 тыс. км². Общее падение реки от истока до устья 513 м, средний уклон 0,21%.

Водный режим реки Есиль характеризуется ярко выраженным весенним половодьем и длительной меженью. Продолжительность половодья в верхнем и среднем течении реки составляет 1-1,5 месяца и увеличивается вниз по течению до 2-3 месяцев. На долю весеннего половодья приходится 86-95% годового стока. Большая неравномерность распределения стока характерна не только внутри года, но и из года в год. Например, годовые объемы стока в многоводный год могут превышать сток маловодного года более чем в сто раз.

По данным АО Казгипроводхоза [25], водные ресурсы, формирующиеся в пределах: Исток – Астананское водохранилище: среднемноголетний сток $W_0 = 0,186 \text{ км}^3$. Среднемноголетний сток р. Есиль -

г. Петропавловск составляет 2,11 км³. Всего в зоне деятельности Есильского ВХР водные ресурсы рек и временных водотоков составляют 2,59 км³. Из них по бассейну р. Есиль – 2,23 км³.

Норма максимальных расходов воды (срочных) р. Есиль - г. Астана в естественных условиях - 364 м³/с, коэффициент вариации $C_v = 0,85$, коэффициент асимметрии $C_s = 2,5C_v$, расход воды 0,1% обеспеченности - 2240 м³/с, 1% - 1500 м³/с. Для гидротехнических сооружений I класса капитальности, обеспеченность максимального стока принимается равным $P=0,01\%$ обеспеченности [18,19,22].

К особенностям, в Казахстанской части бассейна реки Есиль является: наличие контр-регулятора, водохранилищ на основном водотоке, расположенного выше крупного населенного пункта (выше столицы Республики Казахстан – выше города Астана), и на притоках реки. Река является трансграничной и, результаты регулирования стока реки и размеры попусков, самое главное разрушение одного из водохранилищ может сопровождаться катастрофическими последствиями на ниже расположенной сопредельной территории – на территориях Российской Федерации.

Сток рек Средней Азии из года в год падает. За XX век площадь ледников Таджикистана снизилась на 20-30%, а Афганистана на 50-70%. В ближайшем будущем площадь ледников Таджикистана может уменьшиться ещё на 15-20%, при этом запасы воды в ледниках сократятся на 80-100 км³. При сохранении существующих темпов таяния ледников в ближайшие 30-40 лет в Таджикистане полностью исчезнут мелкие ледники, что неизменно скажется на обеспеченности водными ресурсами всего региона Средней Азии. Согласно расчётам, в ближайшие 30 лет в бассейнах горных рек Казахстана годовой сток может увеличиться до 22,5% (вследствие таяния ледников). Годовой сток бассейнов равнинных

рек может уменьшиться до 10,3%. Ожидается снижение и тем более возрастает неравномерность распределения стока в течение года. Короткие периоды очень интенсивных осадков будут сменяться продолжительными «сухими» периодами, наводнения в паводок будут сменяться засухами в межень. Среднегодовое значения речного стока в последние три десятилетия уменьшилась на 26 км³/год, в том числе местный сток – на 10,8 км³/год, трансграничный – на 15,8 км³/год. При прогнозируемом изменении климата следует ожидать сокращения местного стока в основных бассейнах республики на 10-20% с увеличением повторяемости маловодий и катастрофических наводнений. За счет снижения трансграничного стока ожидается дальнейшее уменьшение располагаемых водных ресурсов республики до 77 км³/год к 2040 году [17].

Объемы водозаборов отраслями экономики на перспективные расчетные периоды относительно 2015 года возрастают на: 2020 (4%), 2030 (9,6%), 2040 (15,2%) [5]. Располагаемые же водные ресурсы Республики Казахстан на перспективу составляют: 1) в маловодные годы на уровне 2030 года – 10 км³, на уровне 2040 года – 9,9 км³; 2) в средние по водности года на уровне 2030 года – 20,4 км³, на уровне 2040 года – 23,1 км³. Если сопоставить, располагаемые водные ресурсы на 2030 год в маловодном году ($P=75\%$) равной 10 км³ с объемами водозабора равной 22,1 км³, то можно увидеть, что дефицит стока составит 12,1 км³ в год.

Установлены фактическая водообеспеченность водохозяйственных районов и отраслей экономики на основе показателя: уровень водопотребления, обозначенное, как $(k_v)^*$, % [12]. Сравнение водных ресурсов, водопотребления и суммарного водопотребления по водохозяйственным районам Республики Казахстан за отдельные ретроспективные приведены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1.

Сравнение возобновляемых водных ресурсов и суммарного водопотребления по водохозяйственным районам Казахстана, на отдельные ретроспективные 1960,1990,2011 периоды

№	Водохозяйственные районы	Водные ресурсы, км ³ /год			Суммарное водопотребление, км ³ /год			$(k_v)^*$, %		
		1960	1990	2011	1960	1990	2011	1960	1990	2011
1	Арало-Сырдарьинский	25,81	23,0	17,90	11,6	17,326	14,02	0,45	0,75	0,78
2	Балхаш-Алакольский	25,00	25,0	27,80	18,5	25,66	21,06	0,74	1,03	0,78
3	Иртышский	36,33	34,0	33,50	16,4	23,853	22,5	0,45	0,70	0,67
4	Ишимский	2,90	2,70	2,60	1,13	1,897	1,4	0,39	0,70	0,54
5	Нура-Сарысузский	1,65	1,50	1,30	0,70	2,222	2,26	0,42	1,48	1,74
6	Тобол-Торгайский	2,00	2,00	2,00	1,51	2,112	1,48	0,76	1,06	0,74
7	Жайык-Каспийский	15,66	13,00	11,20	3,57	13,365	11,14	0,23	1,03	0,99
8	Шу-Таласский	5,61	4,20	4,20	2,13	3,457	2,77	0,38	0,82	0,66
Всего по республике		114,96	104	100,5	61,54	90,895	76,63	0,54	0,87	0,76

Сравнение возобновляемых водных ресурсов и суммарного водопотребления по водохозяйственным районам Казахстана, на перспективные 2020(2030) и 2040(2050) расчетные года, км³/год

№	Водохозяйственные районы	Водные ресурсы, км ³ /год		Суммарное водопотребление (с округлением)		(Кв)*, %	
		2020 (2030)	2040* (2050)	2020 (2030)	2040 (2050)	2020 (2030)	2040 (2050)
1	Арало-Сырдарьинский	10,22	6,40	13,1	13,6	1,28	2,12
2	Балхаш-Алакольский	24,90	21,90	21,9	22,1	0,88	1,01
3	Иртышский	31,30	29,30	22,6	22,8	0,72	0,78
4	Ишимский	2,60	2,60	1,7	1,8	0,65	0,69
5	Нура-Сарысуыйский	1,30	1,30	2,6	2,7	2,00	2,08
6	Тобол-Торгайский	1,90	1,80	1,8	1,8	0,95	1,00
7	Жайык-Каспийский	10,50	9,50	11,6	11,7	1,10	1,23
8	Шу-Таласский	3,20	2,20	2,9	3,1	0,91	1,41
Всего по республике		85,92	75,00	78,2	79,6/79,7	0,91	1,06/1,06
Примечание.		На начальном этапе прогнозировались на 2020 и 2040 годы, затем соответственно на 2030 и 2050 годы.					

Уровень использования (отношение суммарного водопотребления к среднескопленной величине речного стока) поверхностных в Республике Казахстан за ретроспективные 1960,1990 и 2011 периоды в долях от единицы составляли соответственно 0,54; 0,87 и 0,76. А в перспективе, в 2030 и 2050 годы составят соответственно с округлением 0,91 и 1,06. Анализ показывает, что водопотребление отраслей экономики в Республике, по мере развития отраслей экономики и общества в целом возрастает. Анализ показывает, что водопотребление отраслей экономики как в Республике, так и по регионам и континентам в мире по мере развития отраслей экономики и общества в целом возрастает. Возрастание нагрузки на окружающую среду можно наблюдать, почти во всех регионах [4, 10,16,24,27].

Необходимый объем водопотребления столицы на сегодня составляет 96 млн. м³ воды ежегодно. Забор воды из природных источников по Акмолинской и Северо-Казахстанской областям за 2014 год соответственно составляли 59,7 и 62,6. Если, общий объем забора воды из реки Есиль в 1990 году составлял – 650,94, то 2004 году был всего 153,47 млн. м³. При этом наибольшая доля приходилась на отрасль сельское хозяйство, соответственно - 461,09 и 61,50 млн. м³. Потребности в воде коммунально-бытового и промышленного водоснабжения за те же периоды соответственно составляли 97,20 и 60,27; 76,13 и 30,04 млн. м³[26].

На перспективу общий объем забора воды из реки Есиль будут повышаться и могут составят – 430 млн. м³. Также прогнозируются рост водопотребления отраслей экономики. Соответственно водопотребление коммунально-бытового и промышленного водоснабжения и сельского хозяйства на 2040 год в средний по водности год составит 730, а в маловодные и катастрофически маловодные года соответственно 640 и 550 млн. м³.

Река Есиль была судоходной в ее низовьях. Теперь гидрологические и водохозяйственные условия позволяют поддержать сформировавшиеся

судоходные условия на участках реки Есиль в районе города Астаны. В реке Есиль и окрестных озерах водятся карась, линь, окунь, плотва, щука, язь, акклиматизированы белый амур, лещ, сазан, сиговые, судак.

Дальнейшее развитие отраслей экономики в бассейне реки Есиль немислимо без строгого обоснования системы природоохранных мероприятий, направленных на регламентацию взаимоотношений между природой и обществом. Однако, до сих пор не разработан единый методологический подход к установлению допустимой нагрузки на природную среду и в том числе не обоснованы допустимые пределы использования природных ресурсов, отвечающие социальным, экологическим и экономическим аспектам охраны окружающей среды, т.е. условиям экологически устойчивого развития. Отсюда возникает проблема о том, что необходимо рационально и экономически оптимально использовать водные ресурсы бассейна реки, в средние и в особенности в маловодные года. Необходимо отыскать пути обеспечения потребности в воде отраслей экономики и в то же время не допускать истощение и загрязнение водных ресурсов и тем самым обеспечить экологическую безопасность в окружающей среде.

Годовой объем пуска воды при среднескоплетнем, среднемаловодном и маловодные года в нижнем бьефе Астанинского водохранилища должны быть 4,7 млн. м³. Поступление в Российскую Федерацию по реке Есиль на 2040 год в средний по водности год - 590,61, в маловодный и катастрофически маловодные года 549,92 и 123,4 млн. м³. Обязательные пуски за пределы Казахстана, в том числе в Российскую Федерацию по реке Есиль в средний и маловодные года - 189, а при катастрофически маловодном году- 34 млн. м³.

Водообеспеченность и возможности переброски части стока реки Есиль. В средние по водности года, по водообеспеченности Республика Казахстан (в расчете на суммарный сток 36,91 тыс.м³/год) находится ниже самого почти низко водообеспеченного континента Австралия (45,8 тыс.

м³/год). Но водообеспеченность территории Казахстана, все-таки выше самой засушливой территории Планеты Земля - Северного региона Азии (4,7 тыс. м³/год). Но, если принять в расчет местный сток водохозяйственных районов Нура-Сарысувский (4,95 тыс. м³/год) и Тобыл-Торгайский (4,57 тыс. м³/год), то по водообеспеченности эти территории сопоставимы или даже ниже. Но, и другие водохозяйственные районы Казахстана не выделяются своей водообильностью.

Водообеспеченность водохозяйственных бассейнов Республики Казахстан поверхностными водными ресурсами на 1 человека в тыс. м³/год за 2012 анализируются в работе [21]. Откуда, самые низко водообеспеченные районы: Нура-Сарысувский -1,09 и Есильский 1,11. Анализ показывает, что реальное значение удельной водообеспеченности в тыс. м³/год на человека в расчете на местный сток в среднем по Казахстану с 8,43 в 1950 году снизились до 3,31 в 2012 году и на перспективу будут еще ниже и составить 2,78 к 2030 году [12]. Реальное значение удельной водообеспеченности в тыс. м³/год на человека в расчете на суммарный сток в среднем по Казахстану с 17,68 в 1950 году снизились до 5,95 в 2012 году и на перспективу будут еще ниже и составить 4,27 к 2030 году. Однако, эти анализируемые показатели в разрезе отдельных водохозяйственных районов на расчетный перспективный 2030 год будет значительно ниже [11].

Практически на всей территории страны имеет место напряженная водохозяйственная обстановка, обусловленная недостатком водных ресурсов и загрязнением водных источников, которая достигла наибольших значений в период экстенсивного промышленного роста. Несбалансированность между способностью природной среды к восстановлению и антропогенной нагрузкой, привело к тому, что экологическое неблагополучие охватило все основные речные бассейны страны. Например, сложившуюся сложную водохозяйственную и экологическую обстановку можно наблюдать и в водохозяйственном бассейне Балкаш-Алаколь [11].

Имеется индикатор редкости водных ресурсов - индекс водного стресса Фалкенмарка [30]. Идея этого индекса состоит в том, что в мире объем доступной для потребления пресной воды со временем не увеличивается, а население растет, что при прочих равных условиях влечет сокращение водопотребления в расчете на душу населения. Таким образом, для каждого региона мы можем определить доступный объем водопотребления, приходящийся на душу населения, и соотнести полученные величины с некими критическими значениями [29]. Принято выделять два пороговых значения, которые являются индикаторами водного стресса. Если объем пополняемых водных ресурсов в расчете на человека оказывается меньше 1700 м³/год, то говорят о наличии водного стресса. Если этот показатель оказывается ниже 1000 м³ на душу населения в годовом исчислении, то говорят о наличии дефицита водных ресурсов. Наконец в случае, когда данный показатель падает ниже, уравнивая 500 м³, то такую ситуацию называют абсолютным дефицитом.

При подсчете необходимого уровня водопотребления учитывались как личные потребности индивидов, которые составляют около 35 м³/год, так и потребности сельского хозяйства и промышленности, которые и являются основными водопотребителями.

Сравнение показывает, что уже на уровне 2012 года в расчете на 1 человека равной 1,11 тыс. м³/год, то можно говорить о наличии водного стресса. Если же привести расчеты на 2025 год, то уже менее 1,0 тыс. м³/год, то уже можно утверждать о наличии дефицита водных ресурсов. В перспективе реальная удельная водообеспеченность в Есильском водохозяйственном бассейне может составить 0,5-0,7 тыс. м³/год на человека, что может вплотную приблизиться к ситуации абсолютного дефицита.

Как в таких ситуациях, перебрасывать часть половодного стока реки Есиль в другие регионы. Поэтому разработанный ТЭО проекта «Есіл өзенінің бір бөлігін Торғай өзені мен Арал теңізі бассейніне бұру» [28] можно считать предварительными расчетами и отвечающими на решение проблем ближайшего периода и обоснованы на основе анализа водохозяйственной ситуации последних лет. Не отвечает, водохозяйственным ситуациям среднесрочных и долгосрочных перспектив.

Еще, надо обратить внимание, что срезка и забор половодной части стока реки Есиль, непосредственно повлияет на состояние природных комплексов, не только в пределах Республики, но и на сопредельной территории Российской Федерации.

Кроме того, река Есиль является трансграничным бассейном. Поэтому в перспективе могут возникнуть проблемы по делению водных ресурсов между сопредельным государством. Если исходить, из положения о том, что каждому государству будет по 50 процентов стока, то, Казахстан будет рассчитывать уже не на 2,23 км³, а всего на 1,12 км³ воды в год.

Выводы. Относительно переброски части стока реки Есиль (половодного периода) в регионы бассейна реки Торгай и далее в Приаралье. (Инициатива КазНИИВХ). Нет никаких возможностей для забора воды из реки Есиль, для переброски в другие регионы. Самый дефицитный по воде регион. Астана уже потребляет воду из КИКС и далее по стволу реки есть - групповые водопроводы.

О водосберегающих мероприятиях. В водохозяйственном бассейне реки Есиль, уже настал дефицит водных ресурсов. Отсюда вытекает, что необходимо удовлетворять возрастающие требования отраслей экономики в условиях сохранения тенденции уменьшения водных ресурсов. Поэтому на перспективу необходимо принимать неординарные и кардинальные мероприятия по рациональному использованию и охране водных ресурсов как в разрезе водохозяйственных районов, так и в целом по Республике Казахстан. На сегодня подписан ЕРС- контракт на строительство водовода от канала им. К. И. Сатпаева до г. Астаны со строительством насосно-фильтровальной станции №4 [15]. Очень

необходимый контракт. Но все же необходимо рассмотреть еще один важный аспект. Вопросы водосбережения в обеспечении населения города Астаны.

Предложения по водообеспечению населения города Астана с гарантированной перспективой на 40-50 лет. В свою очередь, варианты предложенные Казгипроводхозом [2] (всего их три) для водоснабжения города Астаны необходимо поддержать. Потому что, на основе анализа водообеспеченности территории Казахстана, выделен район, где имеются определенные избытки стока как на современный, так и на перспективный периоды. Это и есть, Ертывский водохозяйственный бассейн. Выбраны альтернативные варианты трасс по доставке воды из канала Ертыв-Караганда до Астаны. Выполнен огромный объем работ по рассматриваемым вариантам трасс доставки воды. Определены необходимые водохозяйственные мероприятия, установлены на какую высоту надо поднять водные ресурсы, откуда брать и какие затраты на потребление электроэнергии и др. Особо важным является положение принятое в обосновании о том, что необходимо улучшать социально-экологические и в то же время судоходные условия в реке Есиль в районе города Астаны и в целом по всему бассейну реки Есиль.

Тем не менее, обоснования Казгипроводхоза должны пересматриваться и дополняться [9]. Первое. Необходимо было расширить варианты водоснабжения города Астаны. Например, рассмотреть возможность водоснабжения города Астаны на основе использования подземных водных ресурсов имеющихся вблизи мегаполиса в комплексе с привлечением водных ресурсов из других поверхностных водных источников. Не лишен и вариант водоснабжения города Астаны со створов на реке Есиль, где водность самой реки позволяет обеспечить водой мегаполис и на перспективные периоды и др. Второе. Из рассмотренных трех вариантов (что явно недостаточны) наиболее удачной с точки зрения низкой себестоимости воды является III вариант (Южный)-19,41 тг/м³. В альтернативных вариантах трассирования водоводов в I и II вариантах, хотя створы водозаборов их оказались одни и те же, себестоимость воды составляют –соответственно 20,57 и 20,23 тг/ м³. Откуда видно, что наименьшая себестоимость воды приходится III варианту (южный)-19,41 тг/ м³.

Возникает следующий вопрос? Установлена ли себестоимость воды в канале Ертыв-Караганда им. К.Сатпаева (ЕККС) в створах забора воды в канал Астана. Надо было привести, какая себестоимость воды в самом объекте ЕККС. Потому что, в конечном счете потребитель воды должен платить и соответственно компенсировать рентабельность предприятий-которые обеспечивают потребности в воде водопотребителей, а также затраты на водоподготовку и на доставку воды от источника забора воды до потребителя. Если даже, не считать тариф на воду, как за природный ресурс в самом источнике забора воды. Если учесть, что себестоимость воды в канале ЕККС в створах забора воды в I и II

вариантах будут значительно ниже (очевидно, может быть и на порядок), чем себестоимость воды в III варианте, то наилучшим вариантом будет уже не III вариант. Так как створы водозабора в I и II вариантах расположены после №6 насосной станции, тогда как в III варианте после №19 насосной станции. Таким образом, в каком варианте будет наименьшая себестоимость воды остается невыясненным.

Третье. Необходимо обратить внимание, какая и будет ли самоочистка воды в ЕККС? Потому что водные ресурсы реки Ертыв по ЕККС транспортируются по естественным земельным рельефам местности и в отдельных случаях отстаиваются в водохранилищах. Такие же схемы наблюдаются и в вариантах трассирования воды по каналу Астана. Однако, эти положительные моменты можно и не учитывать, они будут идти в запас прочности расчетов качества воды. Четвертое. Почему в трех вариантах, конечные пункты трассирования - доставки воды по каналам Астана не совпадают. Это в определенной степени не отвечает сопоставимости вариантов. Однако, и на это тоже можно не обращать внимание. Так как в целом, конечные пункты трасс заканчиваются городом Астана. Тем самым, такие некоторые неточности можно и пренебречь.

Пятое. Самое главное. Варианты водоснабжения города Астаны рассматривается всего с перспективой на 10 лет. А это, практически не превышают периодов осуществления в жизнь важных и сложных водохозяйственных объектов. Ибо период проведения технико-экономического обоснования, затем период проектирования сложных водохозяйственных систем и наконец период их строительства и вывода их на проектные мощности могут составить порядка 10-15 лет (при хороших условиях 8-10 лет). Таким образом, этот период осуществления в жизнь водохозяйственных мероприятий сопоставим с периодом перспективного планирования водоснабжения города Астаны. Шестое. Приведенные варианты обоснования водоснабжения города Астаны, должны исходить из перспективных планов развития и градостроительства города Астаны с перспективой 30-50 лет. И все это должны были увязываться со стратегией развития страны.

Седьмое. Необходимо было рассмотреть варианты водосбережения. Потому что, Республика Казахстан не богат водными ресурсами. Государство в перспективе должно обеспечивать потребности в воде отраслей экономики с одной стороны и обеспечивать экологическую безопасность в окружающей среде, которое подчеркнуто в Водном кодексе. Вывод. На основе изучения выдвинутых Казгипроводхозом вариантов водоснабжения города Астаны, обобщения инновационных и передовых научно-технических разработок в условиях дефицита водных ресурсов и заложенных в научно-техническую основу предлагаемых автором в свое время предлагается: водоснабжения города осуществлять двумя автономно заложенными нитями: первая нить –для кухни; вторая нить-для ванн с душевыми и санузлов. Один из возможных вариантов схем водоснабжения, рис.

Схема водоснабжения города Нур-Султан на современный и перспективный период

Рис. Схема водоснабжения города Астана на современный и перспективные периоды, Заурбек, 2019 [9].

Тогда, относительно чистые водные ресурсы реки Есиль можно направлять только на первую нить. При этом, если норму водопотребления для питьевого водоснабжения принять равным 100 л/сут на одного человека (вообще норма водопотребления на одного человека по обобщенным данным в развитых Европейских странах, не превышают 30 л/сут), то объемы водопотребления города Астана на сегодня равной 96 млн. м³ могли бы обеспечивать население города равной около 2,0 млн.чел. (Если норма водопотребления на одного человека в размере 30 л/сут, то объемы водопотребления города Астана на сегодня равной 96 млн.м³ могли бы обеспечивать население города равной около 5,0 млн.чел.). В то же время подземные водные ресурсы вокруг города Астаны равной 26 млн.м³ дополнительно можно направить на питьевые нужды (то есть на первую нить), тогда будут обеспечиваться водопотребление населения города равной около 0,6 млн.чел. В итоге могли бы обеспечивать потребность в питьевой воде население города равной 2,6 млн.чел. В итоге для население города с численностью 3,0 млн. человек, необходимы 112 млн.м³ воды в год, для первой нити. В том числе из реки Есиль 96 млн.м³ воды в год. Сток реки Есиль, выше Астанинского водохранилища идут на водоснабжение города Астана, для первой нити. Учитывая, что на сегодня, водопотребление города Астана, порядка 96 млн.м³ и что для перевода города на 2-х нитиевую систему водоснабжения потребуется некоторое время, для расчета были приняты, что в перспективе необходимо 144 млн.м³ воды в год.

Относительно загрязненные тяжелыми металлами, водные ресурсы, доставляемые по каналу Астана можно направлять на вторую нить для обеспечения потребности населения для ванн, душевых и санузлов.

Если привлекаемые водные ресурсы из канала ЕККС будет составлять порядка 700 млн.м³ (максимальная пропускная способность канала по расчету Казгипроводхоза 50 м³/с) и из них на водоснабжение города Астаны направить порядка 150 млн.м³, то при норме водопотребления равной 200 л/сут на одного человека, этой воды достаточно для обеспечения населения города около 2,6 млн. чел. Таким образом, водоснабжение города Астаны можно решить на перспективный период равный 40-50 и более лет.

В пользу такого варианта водоснабжения города Астаны можно указать и следующие особенности. Во-первых, проблемы водоподготовки в объеме 91 млн. м³ на сегодня уже решены. И во-вторых, нет необходимости смешивать воды реки Есиль с привлекаемыми водными ресурсами из реки Ертыс (или из канала ЕККС). Воды из канала Астана можно очистить автономно с учетом естественных условий. Такая схема относительно простая и менее капиталоемкая. Возможный вариант очистки воды с параллельным развитием рекреационных хозяйств различного комплексного назначения, прудового рыбного хозяйства, с самостоятельным обеспечением контингента отдыхающих сельскохозяйственным и другими видами продовольственных товаров, с соответствующим автономным энергоснабжением (ветровые и гелиоэнергетические установки) на основе полного использования потенциальных возможностей водноземельных ресурсов с сохранением экологической безопасности на рассматриваемой территории, под общим названием ПРРСХКсАЭ [13] не приведены.

В то же время в перспективе объемы воды отводимые по второй нити (из ванн и душевых) можно очистить без особых осложнений и использовать в отраслях экономики. При хорошей постановке, водоотведение можно осуществлять также двумя автономно заложенными нитями: первая

нить, от кухни и санузлов; вторая нить от ванн и душевых.

В завершение. Борьба с половодьем и возможные мероприятия. В условиях зарегулированного Астанинским и Сергеевским водохранилищами, максимальные расходы воды реки Есиль в зоне влияния антропогенной деятельности уменьшились. В то же время, строительство водохранилищ несколько не уменьшают значения максимальных расходов, а наоборот могут и увеличивать. Поэтому при расчете максимального стока можно не обращать на зарегулированность стока. И для расчета принимаются все гидрологические данные за многолетний период.

Площадь водосбора реки Есиль в районе г. Астаны составляет 7400 км², включая 5310 км² (4470 км²) в створе Астанинского водохранилища. Параметры объемов стока весеннего половодья в створе: Исток – Астанинское (Вячеславское) водохранилище: статистические параметры максимального стока $W_0 = 187$ млн.м³. Коэффициент вариации $C_v = 0,78$ и коэффициент асимметрии $C_s = 2$. Соответственно сток реки 1, 5 и 10 %-ой обеспеченности 678, 472 и 381 млн.м³.

Параметры объемов стока весеннего половодья в расчетных створах выполненных ПК Казгипроводхозом [26] получены следующие результаты. Норма максимальных объемов воды реки Есиль - г. Петропавловск – 1 800 млн. м³, $C_v = 1,06$, $C_s = 2,02$. Максимальный объем воды 1% обеспеченности – 8 730 млн. м³.

Исходные предпосылки. Объем максимального стока при $P=0,1\%$ равен 895 млн.м³. Полный и полезный объем Астанинского водохранилища соответственно - 410,90 и 375,40 млн. м³. Нормативные отметки воды в водохранилище, м: НПУ - 403,00; УМО - 391,00 и ФПУ(МФУ) - 404,40. (Но, батиграфические характеристики водохранилища перетерпели, значительные изменения. То есть, за 1965-2000 годы полезный объем водохранилища уменьшился на 21 млн.м³) [1].

Астанинский контррегулятор – 450 млн. м³. На настоящее время пропускная способность реки Есиль порядка – 40 м³/с. Тогда за месяц можно пропустить порядка 100 млн. м³. Откуда видно, что в общем необходимо управлять 795 млн. м³ воды от формирующегося катастрофического половодья. На настоящее время, проводятся усиленные водохозяйственные и гидротехнические работы по реализации выполненных гидравлических исследований по повышению пропускной способности русла реки Есиль в пределах города Астаны.

Притом, наихудший вариант в борьбе с максимальным стоком наступает при условии, если Астанинское водохранилище наполнено полностью. При 0,1 процентной обеспеченности, Астанинский контррегулятор при совместной работе с Астанинским водохранилищем в полной мере управляет максимальный сток, формируемый выше города Астана. Однако, согласно рекомендации 1 «Конгресса по Большим плотинам» [20] опасность, исходящая от гидротехнических сооружений (ГТС), раз-

деляются на четыре категории. Астанинское и Сергеевское водохранилища, а также Астанинский контррегулятор по данной градации относятся к водохозяйственным объектам II категории. Но, учитывая, что в нижнем бьефе (НБ) Астанинского водохранилища расположена столица РК – город Астана, все они должны относиться к ГТС I категории. Кроме того, к I-ой категории опасности относятся ГТС, последствия от аварий которых распространяются на территории сопредельных государств, а также ГТС, расположенные на одном водотоке каскадом, когда авария на одном ГТС может создать аварийную ситуацию на другом ниже расположенном ГТС.

При обосновании параметров Петропавловского гидроузла, допущены отдельные несоответствия. Почему, сооружения Петропавловского гидроузла отнесен к III-му классу капитальности? Тогда как, общепринятый уровень классов капитальности, каскадно расположенных гидротехнических сооружений в водохозяйственной системе бассейна реки Есиль составляет II-ой класс капитальности. Поэтому, не согласованы пропускные способности Сергеевского и Петропавловского водохранилищ.

При формировании максимального стока 1,0 процентной обеспеченности (и при 0,1 процентной обеспеченности), Астанинское водохранилище при частичном соблюдении расчетной схемы Д.И.Кочерина (водохранилище перед половодьем имеет объем не более 60 млн. м³ и соответственно не наполнен до отметки НПУ, и при учете полезной отдачи, но без учета потерь воды из водохранилища) совместно с Астанинском контррегулятором в состоянии трансформировать и предотвратить возможные наводнения в районах города Астана [1]. Далее, при тех же условиях, Сергеевское водохранилище в полной мере управляет максимальным стоком 1,0 процентной обеспеченности (и даже при 0,1 процентной обеспеченности). Но возникают, определенные трудности трансформации и пропускка максимального стока 1,0 процентной обеспеченности (и тем более при 0,1 процентной обеспеченности) Петропавловским водохранилищем, из-за несогласованности пропускной способности гидроузла с выше расположенным Сергеевским водохранилищем. Это вытекает, из-за того, что гидротехнические сооружения Петропавловского гидроузла рассчитаны на III класс капитальности, против II класса капитальности гидротехнических сооружений Сергеевского водохранилища.

Поэтому, должны пересматриваться классы капитальности, каскадно расположенных гидротехнических сооружений в водохозяйственной системе бассейна реки Есиль и в том числе, Петропавловского гидроузла [19,20].

В перспективе необходимо разработать Рекомендации по трансформации в водохранилищах и пропуска половодья 0,01% обеспеченности транзитом по створу реки Есиль. Так как водохозяйственные установки в Казахской части бассейна реки Есиль по нормативным документам, уже

должны относиться не к III и даже не II классу капитальности, а к I классу капитальности гидротехнических сооружений. Надо было государству поддерживать и финансировать такие исследования.

Выводы и заключения

1. Суммарные речной сток Республики Казахстан составляли в 1900 и 1960 годы 114,96 км³, соответственно на 2000, 2010 и 2020 годы были -100,5 км³. А в перспективе, в 2030 и 2050 годы составят соответственно с округлением 86 и 75 км³. Собственный речной сток, формирующиеся на территории Казахстана были уточнены и составляют 56,5, вместо 60,4 км³ воды в год. Однако, если учесть, что изменяется сток рек в разрезе многолетнего периода, то расчетные значения на 2010 год при средней водности (P=50%) - 90,4, в маловодный год (P=75%) - 78,4 и катастрофический маловодный год (P=95%) был 56,3 км³. Эти же показатели соответственно на 2030 год могут оказаться: 77,3, 67,0 и 48,1 км³. Точно также на 2050 год, эти показатели соответственно станут равны: 67,5, 58,5 и 42,0 км³. В то же время, объемы пресной воды сокращаются. Изменения гидрологических циклов, вызванные изменением климата, также усугубляют эту проблему. В целом приток по трансграничным рекам по мере развития отраслей экономики как на территории сопредельных государств сокращаются. Уровень использования (отношение суммарного водопотребления к среднемугодовой величине речного стока) поверхностных вод в Республике Казахстан за ретроспективные 1960, 1990 и 2011 периоды в долях от единицы составляли соответственно 0,54; 0,87 и 0,76. А в перспективе, в 2030 и 2050 годы составят соответственно с округлением 0,91 и 1,06. Анализ показывает, что водопотребление отраслей экономики в Республике, по мере развития отраслей экономики и общества в целом возрастают. Располагаемые водные ресурсы Республики Казахстан на перспективу составляют: 1) в маловодные годы на уровне 2030 года – 10 км³, на уровне 2040 года – 9,9 км³; 2) в средние по водности года на уровне 2030 года – 20,4 км³, на уровне 2040 года – 23,1 км³.

2. Водный фонд Есильского водохозяйственного района составляет 5,34 км³. Большая часть запасов воды сосредоточена в озерах – 55%, речной сток составляет 34%, в водохранилищах аккумулируется 7%. Запасы подземных вод наименьшие по Казахстану – 0,19 км³ и составляют в водном балансе бассейна всего 4%. Всего в зоне деятельности Есильского ВХР водные ресурсы рек и временных водотоков составляют 2,59 км³. Из них по бассейну р. Есиль – 2,23 км³. Необходимый объем водопотребления столицы на сегодня составляет 96 млн. м³ воды ежегодно. Если, общий объем забора воды из реки Есиль в 1990 году составлял – 650,94, то 2004 году был всего 153,47 млн. м³. При этом наибольшая доля приходилась на отрасль сельское хозяйство, соответственно - 461,09 и 61,50 млн. м³. Потребности в воде коммунально-бытового и промышленного водоснабжения за те же периоды соответственно составляли 97,20 и 60,27; 76,13 и

30,04 млн. м³. Водопотребление коммунально-бытового и промышленного водоснабжения и сельского хозяйства на 2040 год в средний по водности год составит 730, а в маловодные и катастрофический маловодные года соответственно 640 и 550 млн. м³. Поступление в Российскую Федерацию по реке Есиль на 2040 год в средний по водности год - 590,61, в маловодный и катастрофически маловодные года 549,92 и 123,4 млн. м³. Обязательные попуски за пределы Казахстана, в том числе в Российскую Федерацию по реке Есиль в средний и маловодные года - 189, а при катастрофически маловодном году - 34 млн. м³. Реальное значение удельной водообеспеченности в тыс. м³/год на человека в расчете на суммарный сток в среднем по Казахстану с 17,68 в 1950 году снизились до 5,95 в 2012 году и на перспективу будут еще ниже и составить 4,27 к 2030 году. В расчете на местный сток в среднем по Казахстану с 8,43 в 1950 году снизились до 3,31 в 2012 году и на перспективу будут еще ниже и составить 2,78 к 2030 году. Самыми низко водообеспеченными районами являются: Нура-Сарысуйский -1,09 и Есильский 1,11. Уже на уровне 2012 года можно было говорить о наличии водного стресса. Если же привести расчеты на 2025 год, то уже менее 1,0 тыс. м³/год, это и есть наличие дефицита водных ресурсов. В перспективе реальная удельная водообеспеченность в Есильском водохозяйственном бассейне может составить 0,5-0,7 тыс. м³/год на человека, что может вплотную приблизиться к ситуации абсолютного дефицита. Кроме того, река Есиль является трансграничным бассейном. Поэтому в перспективе могут возникнуть проблемы по делению водных ресурсов между сопредельным государством. Если исходить, из положения о том, что каждому государству будет по 50 процентов стока, то, Казахстан будет рассчитывать уже не на 2,23 км³, а всего на 1,12 км³ воды в год. В таких ситуациях, перебрасывать часть половодного стока реки Есиль в другие регионы невозможно.

3. На сегодня подписан ЕРС- контракт на строительство водовода от канала им. К. И. Сатпаева до г. Астаны со строительством насосно-фильтровальной станции №4. Очень необходимый контракт. Но все же необходимо рассмотреть еще один важный аспект по водосбережению. Предложена схема водообеспечения населения города Астана с гарантированной перспективой на 40-50 лет. Водоснабжения предлагается осуществлять двумя автономно заложенными нитями: первая нить – для кухни; вторая нить – для ванн с душевыми и санузлов. Тогда, относительно чистые водные ресурсы реки Есиль можно направлять только на первую нить. Если норму водопотребления для питьевого водоснабжения принять равным 100 л/сут на одного человека (вообще норма водопотребления на одного человека по обобщенным данным в развитых Европейских странах, не превышают 30 л/сут), то объемы водопотребления города Астана на сегодня равной 96 млн. м³ могли бы обеспечивать население города равной около 2,0 (5,0) млн чел. Относительно загрязненные тяжелыми металлами, водные ресурсы,

доставляемые по каналу Астана можно направлять на вторую нить для обеспечения потребности населения для ванн, душевых и санузлов. Тогда, во-первых, проблемы водоподготовки в объеме 91 млн. м³ на сегодня уже решены и во-вторых, нет необходимости смешивать воды реки Есиль с привлекаемыми водными ресурсами из канала ЕККС. Воды из канала Астана можно очистить автономно с учетом естественных условий. Такая схема относительно простая и менее капиталоемкая, которая не приведена (возможный вариант очистки воды с параллельным развитием рекреационных хозяйств различного комплексного назначения, прудового рыбного хозяйства, с самостоятельным обеспечением контингента отдыхающих сельскохозяйственными и другими видами продовольственных товаров, с соответствующим автономным энергоснабжением с сохранением экологической безопасности на рассматриваемой территории).

4. На нынешнее время все гидроузлы в Казахстанской части бассейна реки Есиль, включая и Петропавловский гидроузел отвечает своим проектным назначениям. При формировании максимального стока 1,0 процентной обеспеченности (и при 0,1 процентной обеспеченности), Астанинское водохранилище с Астанинском контррегулятором в состоянии трансформировать и предотвратить возможные наводнения в районах и ниже города Астана. При тех же условиях, Сергеевское водохранилище в полной мере управляет максимальным стоком. Но возникают, определенные трудности трансформации и пропуска максимального стока 1,0 процентной обеспеченности (и тем более при 0,1 процентной обеспеченности) Петропавловским водохранилищем, из-за несогласованности пропускной способности гидроузла с выше расположенным Сергеевским водохранилищем. Это вытекает, из-за того, что гидротехнические сооружения Петропавловского гидроузла рассчитаны на III класс капитальности, против II класса капитальности гидротехнических сооружений Сергеевского и выше расположенных водохранилищ. Однако, учитывая, что в нижнем бьефе Астанинского водохранилища расположена столица Республики Казахстан – город Астана, все они должны относиться к гидротехническим сооружениям (ГТС) I категории. К той же категории опасности должны относиться сооружения, последствия от аварий которых распространяются на территории сопредельных государств, в том числе ГТС расположенные на одном водотоке каскадом. Поэтому, должны пересматриваться классы капитальности, каскадно расположенных гидротехнических сооружений в водохозяйственной системе бассейна реки Есиль и в том числе, Петропавловского гидроузла.

Список литературы:

1. Ауелбек Зауирбек. Пропуск половодья 1% обеспеченности по стволу реки Есиль. Монография.- LAP LAMBERT Academic Publishing RU.- 2022/-253р.
2. Варианты водоснабжения, г. Астаны.- Алматы: Казгипроводхоз, 2017.-15 с.

3. Водные ресурсы Казахстана в новом тысячелетии (обзор) .- Алматы: Киик, 2004. - 132 с.
4. Водные ресурсы России и их использование / Под ред. И. А. Шикломанова. - СПб.: ГГИ, 2008. - 600 с.
5. Генеральная схема комплексного использования и охраны водных ресурсов Утверждена постановлением Правительства Республики Казахстан от « 8 » апреля 2016 года, № 200.
6. Дмитриев Л.Н. Состояние Национальных водных ресурсов и основные проблемы современного управления // Реализация принципов Интегрированного управления водными ресурсами в странах Центральной Азии и Кавказа. Обзорный доклад. - Ташкент, 2004. - С. 64-75.
7. Заурбеков А.К. Водные ресурсы, водопотребление и экологическое состояние по водохозяйственным районам Казахстана // Environmental Impact Assessment Group. – 1995. - Mesa, Arizona USA. – 3.
8. Заурбеков А.К. Выбор оптимального варианта орошаемой площади бассейна реки: Учебное пособие. -Ташкент: ТИИИМСХ. -1987. -86с.
9. Зәуірбек Ә.К. Альтернативный вариант водоснабжения города Нур-Султан, Астана 2019. Слайды для обоснования водоснабжения города Нур-Султан, всего 21. Разработан 21.12.2019 года. Член Комиссии по геологии и водным ресурсам. Электронный вариант передан Секретарю Общественного совета МЭГПР РК. Вел заседание Громов С.Н. После заседания бумажный вариант передан Ген. Директору Казводхоза.
10. Зәуірбек Ә.К. Вода и устойчивость гидроэкосистем. В трех частях . -Алматы : TeshSmin, 2022. 1 часть -220 с. 2 часть -204 с. 3 часть -200с.
11. Зәуірбек Ә. К. «Гидролого -водохозяйственно – экологический метод управления водными ресурсами бассейна реки (ГВЭМ УВР БР)» - метод Зәуірбек.-SCIENTIFIC-DISCUSSION VOL1.No 80, (2023).(Praha. Czech Republic). ISSN 3041-4225. - С.-3-11.
12. Зәуірбек Ә.К. Использование природных , 2019 Зәуірбек Ә.К. Использование природных ресурсов и экологическая обстановка. Оценка развития экономики страны. Учебное пособие.- Астана: ЕНУ, 2019.- 155с.
13. Зәуірбек Ә.К., Заурбекова Ж.А., (2%), Абдраманова Г.К. (1,5%), Заурбекова Д.Г. (1%), Черниязова Г.П. (2%), Студенты по (0,5%) : Есмуханов М.К., Нұрбаева А.Н., Сапиева А.П. Технология создания комфортных рекреационных условий для контингента людей в домах отдыха /Матер. I Между. науч.-практ. конф. «Гидрология и инновационные технологии в водном хозяйстве», 22-23 октября 2015 г.- С. 257-275 с. -Астана: ЕНУим. Л.Н. Гумилева, 2015.-314с.
14. Zauirbek A. (Зәуірбек Ә. К.). Концептуальные основы улучшения состояния окружающей среды в Республике Казахстан на перспективу (предложения). //Polish journal of science №29 (2020). Vol.1. -82 с. -С.39-45.

15. На сегодня подписан ЕРС- контракт на строительство водовода от канала им. К. И. Сатпаева до г. Астаны со строительством насосно-фильтровальной станции №4 //Официальный информационный ресурс Премьер –министра Республики Казахстан, 31 марта 2025 года.
16. Национальный Атлас Республики Казахстан. - Алматы: 2006.
17. Национальный доклад о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов Республики Казахстан за 2022 год. - г. Астана. 2023 г. -548 с.
18. Определение основных расчетных гидрологических характеристик. СП 33-101-2003.- Москва: 2004.-84 с.
19. Правила, определяющие критерии отнесения плотин к декларируемым. Утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от «10» марта 2015 года № 115.
20. Рекомендации I «Конгресса по Большим плотинам».
21. Рябцев А.Д. Вода как источник будущего развития Казахстана //Конференция СУ АРНАСЫ - 2015 «Водопользование: действительность, проблемы и перспективы». - 27мая 2015 г. Астана.
22. СНиП 2.01.14-83. Определение гидрологических характеристик – М: Стройиздат, 1985. - 36с.
23. Справочник гидротехника /Под ред. В. И. Алексеева и Э.В. Гершунова. – Алма- Ата: Кайнар.- 1972.- 247 с.
24. Справочник.Мелиорация и водное хозяйство. Т.5. Водное хозяйство: И.И. Бородавченко, Ю.А. Килинский, И.А. Шихоманов и др; Под ред. И.И. Бородавченко. М.: Агропромиздат, 1988.- 399с.
25. Схема комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна р. Есиль (Есиль) на территории РК. – Алматы. 2006. – 70 с.
26. Схема комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна р. Есиль (Ишим) на территории Республики Казахстан. Сводная записка.- Алматы; ПК «Институт Казгипроводхоз», 2006.-133 с.
27. Турсунов А.А. От Арала до Лобнора (Гидроэкология бессточных бассейнов Центральной Азии). – Алматы: ТОО " Верена ", 2002. – 340 с.].
28. ТЭО проекта «Есіл өзенінің бір бөлігін Торғай өзені мен Арал теңізі бассейніне бұру» //https://youtu.be/iE4_yW00gt8?si=rx7XvkiuPqfHXfw0.
29. Фридман А. А. Модели экономического управления водными ресурсами. Москва: Издательский дом Высшей школы экономики, 2012.- 288с. ISBN 978-5-7598-0903-6.
30. Falkenmark, M., Lundqvist, J. and Widstrand, C. (1989) Macro-Scale Water Scarcity Requires Micro-Scale Approaches: Aspects of Vulnerability in Semi-Arid Development. Natural Resources Forum, 13, 258-267. <https://doi.org/10.1111/j.1477-8947.1989.tb00348.x> (Фалькенмарк, М., Лундквист, Дж. и Видстранд, К. (1989) Дефицит воды в макромасштабе требует микромасштабных подходов: аспекты уязвимости в развитии полузасушливых регионов. Форум природных ресурсов, 13, 258-267. <https://doi.org/10.1111/j.1477-8947.1989.tb00348.x>).